

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA

Volumen C Nº 208-A
Julio-diciembre 2022
Quito-Ecuador

BOLETÍN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA

**Volumen C
Nº 208-A**

**Julio–diciembre 2022
Quito–Ecuador**

PSICOANÁLISIS DE SIMÓN BOLÍVAR¹

Xavier Chiriboga Maya²

Resumen

Este estudio usa el psicoanálisis y la psiquiatría para plantear varias hipótesis sobre los procesos inconscientes que motivaron la vida de Simón Bolívar. Siendo un estudio de suma importancia para la historia, la psicología, y las psicobiografías. De la escuela psicoanalítica, se ha tomado a sus tres principales exponentes y fundadores: Freud, Jung y Adler. Como método se usaron sus teorías más importantes: el complejo de Edipo, el inconsciente individual y el libido de Freud. El inconsciente colectivo de Jung. Y el sentimiento de inferioridad de Adler. El ensayo concluye que: Bolívar tendría un inconsciente traumatizado por varias graves pérdidas en la niñez. Por estas mismas pérdidas, no desarrollaría, satisfactoriamente, el complejo de Edipo; de allí, la legendaria fuerte libido del Libertador, por lo tanto; la emancipación de Latinoamérica se debería, al procesamiento de sus traumas inconscientes y a la sublimación de su Libido. Bolívar, respondería a varios arquetipos de sumisión vigentes aún en el inconsciente colectivo latinoamericano, como “Zambo” o “Indio”, etc., que son arquetipos endoracistas y endoclasistas. Él responde también a arquetipos de Libertad necesarios para el desarrollo del inconsciente colectivo latinoamericano él es “El Padre”, “El Libertador”. Bolívar tendría un complejo de “inferioridad” debido a su fenotipo latinoamericano en las cortes españolas. Este complejo de inferioridad se tornaría en megalomanía, como compensación, que lo llevó a realizar varias hazañas físicas y mentales. La estructura

1 Recibido: 23/02/2022 // Aceptado: 11/11/2022

2 Xavier Chiriboga Maya nace en Quito, el 14 de mayo de 1971. Psicólogo, investigador y escritor. Doctorado en psicología clínica. Universidad Central Del Ecuador 1999. Maestría En Políticas Públicas En Favor De La Niñez Y De La Adolescencia. Universidad Politécnica Salesiana. 2011. Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador 2021. Catorce Libros Publicados. chiribogaxavier@hotmail.com

física del Libertador correspondería al tipo neurasténico según Kretschmer, que junto con los traumas inconscientes lo haría propenso a desarrollar una psicosis.

Palabras clave: Simón Bolívar, Psicoanálisis de Bolívar, Psicobiografías; Psicología de La Historia.

Abstract

This study uses psychoanalysis and psychiatry to propose several hypotheses about the unconscious processes that motivated Simón Bolívar. Being a study of great importance for history, psychology, and psychobiographies. From the psychoanalytic school, its three main exponents and founders have been taken: Freud, Jung and Adler. As a method, his most important theories were used: the Oedipus complex, the individual unconscious and Freud's libido. Jung's collective unconscious. And Adler's feeling of inferiority. The essay concludes that: - Bolívar would have an unconscious traumatized by several serious childhood losses. - Due to these same losses, the Oedipus complex would not develop satisfactorily. - The strong libido of the Liberator is legendary, hence the emancipation of Latin America should be due to the processing of their unconscious traumas and the sublimation of their Libido. - Bolívar, would respond to various archetypes of submission still in force in the Latin American collective unconscious, such as "Zambo" or "Indio", etc., which are endoracist and endoclassist archetypes. - He also responds to the archetypes of Freedom necessary for the development of the Latin American collective unconscious, he is "The Father", "The Liberator". - Bolívar would have an "inferiority" complex due to his Latin American phenotype in the Spanish courts - This inferiority complex would turn into megalomania, as compensation, which led him to perform various physical and mental feats - The physical structure of the Liberator would correspond to the type neurasthenic according to Kretschmer, which together with the unconscious traumas would make him prone to developing a psychosis.

Keywords: Simón Bolívar, Psychoanalysis of Bolívar, Psychobiographies; Psychology of History

Introducción

“Bolívar es un hombre perfecto, no carece de contradicciones”³
Goethe.

Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco conocido como Simón Bolívar o el Libertador, fue un líder político y militar venezolano que desempeñó un papel clave en las revoluciones contra el Imperio español a principios del siglo XIX. Considerado una de las figuras más importantes de la historia latinoamericana. Después de una serie de éxitos militares, ayudó a liderar las repúblicas separatistas de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. También desempeñó un papel destacado en la Confederación Gran Colombia, que unió brevemente a estas repúblicas. El Libertador Simón Bolívar es la figura histórica más grande que tiene Latinoamérica, es el héroe por excelencia. No en vano la BBC de Londres lo designo el político americano más importante del siglo XIX por sobre Washington, Jefferson o Franklin o sobre Artigas y San Martín:

La BBC elogia y elige a simón bolívar como el hombre más importante del siglo xix. “con sólo 47 años de edad peleó 472 batallas, siendo derrotado sólo 6 veces.

Destaca además el medio de comunicación europeo que el libertador participó en 79 grandes batallas, con el gran riesgo de morir en 25 de ellas.

Liberó seis naciones, cabalgó 123 mil kilómetros, más de lo navegado por Colón y Vasco de Gama unidos.

Fue jefe de estado de cinco naciones.

³ Cfr. Goethe en: Alberto Miramón, Bolívar en el pensamiento europeo de su época, Banco de la República, 1980, p. 52

Cabalgó con la antorcha de la libertad la distancia lineal de 6.500 kilómetros, que es aproximadamente media vuelta a la tierra.
Recorrió 10 veces más que Aníbal, tres veces más que Napoleón, y el doble de Alejandro Magno.
Sus ideas de libertad fueron escritas en 92 proclamas y 2.632 cartas.
Lo más increíble es que muchas de ellas fueron dictadas de forma simultánea y en diferentes idiomas a distintos secretarios.
Y el ejército que comandó nunca conquistó... sólo liberó...⁴

En vida mismo, recibió el elogio de grandes personalidades como Byron, Gothe o Lafayette. A continuación, señalamos algo de la fraseología y conceptos que ha motivado el Libertador a grandes hombres que nos permitirán comprender la importancia de su personalidad para los héroes del mundo y para el pueblo de Latinoamérica:

*“Hombre singular! Nada hay comparable a vuestro mérito”.*⁵

Vicente Azuero

*“Fue igual como capitán a Carlos XII en audacia, a Federico II en y pericia, sobrepasó a Alejandro, a Aníbal y a César en las dificultades que tuvo que vencer, y sus marchas fueron más largas que las de Gengis Kan y Tamerlán.”*⁶

Claytón

*“Si no es este un Ulises, Polítas y Polimeto, ¿quién habrá de serlo? Es en verdad, un Ulises cuya historia valdrá la tinta que en ella se empleará, con tal que apareciera el Homero capaz de escribirla.”*⁷

Lord Byron

4 Correo del Orinoco, La BBC de Londres lo elogia y elige. Simón Bolívar fue electo como el hombre más importante del siglo XIX. Ver en: <http://www.correodelorinoco.gob.ve/simon-bolivar-fue-electo-como-hombre-mas-importante-siglo-xix/>. (08-12-2021)

5 Cfr. Azuero en: Varios, “Fraseología y conceptos sobre el padre de la patria, su vida y su obra”, *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, N.º 51, 1981. Ver en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5212400> (11-11-2022)

6 Cfr. Clayton en: *Ibíd.*

7Cfr. Carlyle en: *Ibíd.*

*“Hasta el mismo español, a pesar de su sed de guerra y de oro, olvida a Pizarro para aplaudir a Bolívar.”*⁸

Lord Byron

*“Washington no alcanzó el límite del destino que le estaba reservado, sino a los sesenta y siete años de su existencia; Aníbal a los sesenta y tres; César a los cincuenta y seis; Napoleón a los cincuenta y cuatro, mientras que nuestro héroe a los cuarenta y siete dio independencia a seis millones de esclavos.”*⁹

Constantino Franco

*“Era hombre Bolívar hecho como el fuego del cielo para brillar en medio de las tempestades; ¡cuanto más desgraciado, más grande!”*¹⁰

Baralt

*“Así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo, sentado aún en la roca de crear, con el inca al lado y el haz de banderas a los pies; así está él calzadas aún las botas de campaña, porque lo que él no dejó hecho, sin hacer está hasta hoy: ¡porque Bolívar tiene que hacer en América todavía!”*¹¹

José Martí

*“Cuando la pátina de una legendaria antigüedad se extienda desde el Anáhuac hasta el Plata, si el sentimiento colectivo de la América libre y una no ha perdido esencialmente su virtualidad, esos hombres verán, como nosotros también, que en la extensión de sus recuerdos nada hay más grande que Bolívar.”*¹²

José Enrique Rodó

*“Sin Bolívar la humanidad se hubiera quedado incompleta”.*¹³

Miguel de Unamuno

8 Cfr. Lord Byron en: *Ibíd.*

9 Cfr. Constantino Franco en: *Ibíd.*

10 Cfr. Baralt en: *Ibíd.*

11 Cfr. Martí en: *Ibíd.*

12 Cfr. Rodó en: *Ibíd.*

13 Cfr. Miguel de Unamuno en: *Ibíd.*

Por tanto, es de total relevancia para la historia, para la psicología y la psicobiografías comprender cómo funcionó la mente de este gran hombre. Para ello usaremos el psicoanálisis que es la psicología de lo profundo para probar que Bolívar tenía una serie de traumas inconscientes. Además, conociendo del importante trabajo del psicoanálisis sobre la psicología del héroe con el ensayo “*Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci*” escrito por el mismo Sigmund Freud o los profundos trabajos sobre el inconsciente colectivo y el símbolo del héroe de Jung. Así como el de la megalomanía como mecanismo de compensación de Adler. Por ello, se ha optado por el psicoanálisis como método para estudiar la personalidad del Libertador.

El psicoanálisis

Pablo Ríos señala: “*El psicoanálisis es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana y una práctica terapéutica. Fue fundado por Sigmund Freud entre 1885 y 1939 y continúa siendo desarrollado por psicoanalistas por todo el mundo, como un método de tratamiento para los problemas psíquicos*”.¹⁴ El psicoanálisis es la escuela psicológica que se ocupa esencialmente del inconsciente.

Pero también el psicoanálisis es una escuela de pensamiento que explica el desarrollo histórico y cultural de la humanidad desde el punto de vista del inconsciente como motor histórico. Rodríguez señala sobre la relación Psicoanálisis-Historia:

Para cerrar estas líneas, debo añadir que ambas disciplinas (Psicoanálisis e Historia) se necesitan mutuamente para desarrollar de manera más fecunda su quehacer investigativo e intelectual. Estimo necesario insistir sobre los conceptos de talento y prudencia siempre recomendables y necesarios a tener en cuenta para aquél o aquéllos que incurrieron por los interesantes vericuetos del psicoanálisis aplicado a la historia y, en particular, el de las psicobiografías.¹⁵

14 Pablo Ríos, “Sobre el psicoanálisis”. IPA WORLD Ver en: www.ipa.world/IPA/IPA_Docs/Spanish%20About%20Psychoanalysis.pdf (25-01-2022)

15 Ángel Rodríguez Kauth, “Historia y psicoanálisis”, *Universidades*, núm. 25, pp. 3-12, enero - junio, 2003. Ver en: www.redalyc.org/pdf/373/37302502.pdf (10-02-2022)

Como método se utilizaron los principales postulados clásicos de los tres más importantes psicoanalistas, ellos son: Freud, Jung, Adler además el punto de vista del psiquiatra alemán Kretschmer.

Sigmund Freud, neurólogo austriaco reconocido como el fundador del psicoanálisis. Revolucionó el estudio de los sueños con su obra magna *La interpretación de los sueños*. Las teorías de Freud sobre la mente y el comportamiento humano fueron extremadamente influyentes a principios del siglo XX, y sus ideas aún se estudian y debaten en la actualidad. De él se usó al análisis del inconsciente que revela que Bolívar lo tenía traumatizado por pérdida muy temprana, su condición de huérfano afectó al desarrollo del Complejo de Edipo por lo que fue naturalmente rebelde.

Carl. G. Jung, psicólogo y psiquiatra suizo. A fines de 1900 se sumó al personal del Burghölzli, que era la clínica psiquiátrica de la Universidad de Zúrich, donde accedió al psicoanálisis: Bleuler, su jefe, le pidió que reseñase *La interpretación de los sueños* para el cuerpo médico. En alguna ocasión Sigmund Freud designó a Carl Jung como su heredero espiritual pero éste optó por desarrollar una teoría de una diferencia considerable con el psicoanálisis ortodoxo. Jung desarrolló la psicología analítica, una explicación novedosa y compleja, y a la vez muy diferente a cualquier otra, de la naturaleza humana. El papel de la sexualidad fue el primer punto en el cual Jung se mostró en desacuerdo con Freud. Jung amplió la noción de la libido al redefinirla como una energía psíquica generalizada que incluía, pero no se limitaba, al sexo. De Jung sacamos que Bolívar también sufría arquetipos de sumisión y desprecio: le llamaban el “Zambo Bolívar” Pero el mismo representa arquetipos superiores a los de sumisión., Bolívar es el arquetipo del “Héroe”, del “Padre”, del Sabio”, “el Libertador” premios a sus hazañas.

Alfred Adler, psicólogo y psiquiatra austriaco, tras finalizar sus estudios universitarios continuó su formación junto a Sigmund Freud. En el año 1911 deja la escuela psicoanalista ortodoxa y funda una neo freudiana de psicoanálisis. Desde 1926 fue profesor de la Universidad de Columbia, radicándose definitivamente en los Estados Unidos en 1935. Su teoría del sujeto es interaccionista al consi-

derar el papel de los factores socio-familiares y el rol de la construcción idiosincrática de la experiencia. Contexto y sujeto, conforman los dos pilares de su teoría. En la historia bolivariana pensamos que Bolívar tenía un complejo de inferioridad por su fenotipo mestizo y que lo compenso con hazañas físicas y mentales.

Además, saliendo del psicoanálisis, pero aún dentro del campo psicológico y psiquiátrico, se realizó un análisis de acuerdo a los estudios de tipología de *Ernst Kretschmer* quien fue un Psiquiatra alemán, hijo de un pastor protestante, que empezó a estudiar Filosofía en la Universidad de Tubinga, y pasó luego a cursar la carrera de Medicina. Tras completar sus estudios en Múnich y en el Eppendorf Hospital de Hamburgo, presentó su tesis doctoral, publicada en 1914 con el título de *Delirio y síndrome maniaco-depresivo*. Participó como voluntario en la Primera Guerra Mundial, durante la cual organizó un departamento neurológico en el Hospital Militar de Bad Mergentheim, donde tuvo la oportunidad de estudiar los fenómenos histéricos. Entonces, remitiéndonos a los estudios tipológicos de *este estudioso*,¹⁶ Bolívar correspondería al grupo psicasténicos, nerviosos propensos a las enfermedades mentales.

Hipótesis

Existen varios factores patológicos inconscientes que determinaron la conducta y gesta del Libertador Simón Bolívar.

Como método de estudio del presente trabajo usaremos, por un lado, los principales postulados de Freud, Jung y Adler. Por otro lado, la historiografía bolivariana. A continuación en el desarrollo se tratarán los siguientes aspectos: Freud: El inconsciente de Bolívar, Jung: El inconsciente colectivo, Adler: El sentimiento de inferioridad, Kretschmer: tipo físico leptosómico o neurasténico

16 Psiquiatria.com, Tipología de Kretschmer, Ver en: <https://psiquiatria.com/glosario/tipologia-de-kretschmer> (15-08-2022)

Freud: El inconsciente de Bolívar:

a. Pérdidas

Para Freud “*el inconsciente es una instancia psíquica que estaría detrás de lo que hacemos, decimos o deseamos*”, tal y como lo definió Freud en su libro, *Lo inconsciente (1915)*”.¹⁷ Además, es el sitio cerebral donde se hallan reprimidos los recuerdos dolorosos: “*El inconsciente, es el nivel donde se encuentran todos los contenidos, emociones, deseos, ideas, vivencias y conflictos reprimidos que no tienen lugar en la conciencia, debido a que la intensidad que poseen producen displacer (sufrimiento) a la persona cuando los recuerda, por ello los reprime y permanecen oculto en este nivel*”.¹⁸

*“Sepa usted mi querido La Croix que yo no nací para la felicidad. No. ¡¿Pero cómo pude ignorar este destino mío? A los 9 años quedé huérfano y a los 19 ¡viudo ¡”.*¹⁹

Simón Bolívar

Según Freud, la personalidad del ser humano está determinada por su inconsciente, esto es por su pasado. También las patologías mentales se deberían a hechos traumáticos del pasado. De esta manera, el inconsciente de Bolívar necesariamente encerraba graves traumas pues tuvo pérdidas muy dolorosas en su infancia.²⁰ Estas son:

Primero, la muerte de su padre, el Coronel *Juan Vicente Bolívar y Ponte*, el 19 de enero de 1786, cuando Bolívar tenía tres años. Con

17 Samuel Martínez, “El inconsciente, la teoría de Freud para la conducta humana que lo enfrentó con la comunidad científica”, *El diario.es*, 22 de marzo de 2021. Ver en: www.eldiario.es/red/que-es/inconsciente-teoria-freud-conducta-humana-enfrento-comunidad-cientifica_1_7335236.html (25-01-2022)

18 Celia Ma Cabrera, Facultad de Ciencias de la salud y desarrollo humano: Carrera de Enfermería. Asignatura: Bienestar y salud psicológica, Universidad ECOTEC. Ver en: https://www.ecotec.edu.ec/material/material_2022B1_PSI250_01_151512.pdf (07-09-2022)

19 Cfr. Simón Bolívar en: Jorge Núñez, *Un hombre llamado Simón Bolívar*, Archivo Histórico del Guayas, Guayaquil, 1999 p. 158

20 Somos. Psicología y formación, Traumas infantiles. Ver en: www.somospsicologos.es/blog/traumas-infantiles/ (13-02-2022)

lo que pierde la figura paterna. En psicoanálisis el rol del padre es un fenómeno importantísimo para introyectar las leyes sociales en el llamado *complejo de Edipo*.²¹

Freud afirma que los niños varones experimentan deseos sexuales hacia sus madres y ven a sus padres como rivales, por lo que temen ser castrados, proceso que resulta en el Complejo de Edipo. Más tarde los niños se identifican con sus padres y reprimen los sentimientos hacia sus madres para dejar atrás esta fase. La correcta asimilación de esta etapa tiene como consecuencia la madurez.²²

Al aceptar esta primera ley, es más fácil aceptar las demás leyes sociales y por lo tanto el sistema moral vigente. Nuestra hipótesis es que Bolívar, al carecer de figura paterna, no elaboró bien el complejo de Edipo y por tanto, desarrolló una personalidad rebelde desde su infancia y adolescencia, como lo relatan muchas anécdotas de la época:

Desde su tierna edad el niño Simón Bolívar aparecía insoportable, reñiere un ilustre cronista caraqueño. No podían con él ni la madre, ni el abuelo, ni los tíos, pues obedecía a sus intentos y caprichos, se burlaba de todo, haciendo lo contrario de cuanto se le aconsejaba. Inquieto, inconstante, voluntarioso, audaz, poseía las fuerzas del muchacho a quién le han celebrado necedades, haciéndole aparecer como cosa nunca vista. Ni se le regañaba, y menos se le castigaba por sus numerosas faltas, siendo inaguantable ante su propia familia y extraños". En tan triste situación pensó la madre del niño, cuando éste cumplió los seis años, confiar su educación a un tutor. En los primeros días el tutor, el licenciado José Miguel Sáenz, se mostró suave y cariñoso, pero a medida que este método fue siendo ineficaz, el tutor fue acentuando las amonestaciones hasta que llegó a mandar con carácter paternal e imperativo.

-Cállese usted y no abra la boca -le decía Sáenz, cuando en la mesa quería el niño tomar parte en la conversación. Y el muchacho aparentando cierta seriedad, dejaba el cubierto y se cruzaba de brazos.

21 Jonatán García-Allen, "El Complejo de Edipo: uno de los conceptos más polémicos de la teoría de Freud", *Psicología y mente*, 16 de agosto de 2015. Ver en: psicologiymente.com/ desarrollo/complejo-de-Edipo-concepto-Freud (13-02-2022)

22 *Ibidem*.

-¿Por qué no come usted? Pregunta el licenciado.
 -Usted me manda que no abra la boca.
 -Usted es un muchacho de pólvora -replica el tutor.
 -Huya porque puedo quemarlo -contesta Bolívar. Y muerto de risa se dirige a la señora de Sáenz y le dice: -Yo no sabía que era un triquitraque.²³

Un día jugaba Bolívar en los jardines de Aranjuez, en 1801, con el príncipe de Asturias, después Fernando VII, y en uno de los saltos del volante arrojó aquél la pelota con tan poca destreza que, en lugar de formar la curva natural, fue en línea recta a la cabeza del príncipe, desalojándole de su gorra. Confusos del suceso los jóvenes cortesanos, esperaban el castigo para el joven Bolívar, y le aconsejaron que se ocultase, pero éste contestó con mucha sangre fría:

-Pues no lo hice a mal hacer, y si su alteza nos hace el honor de jugar con nosotros al volante, nada tengo de que arrepentirme.

Supo la reina lo ocurrido a la vez que la respuesta de Bolívar, y dijo con generosidad:

-Tiene razón el rapaz, y no hay motivo para castigarle; y pues el príncipe se entrega a juegos infantiles con ellos decidle que en otra ocasión se ajuste mejor la gorra.²⁴

Segunda perdida, el otro evento decisivo, fue la muerte de su madre, doña *María de la Concepción Palacios*, el 6 de julio de 1792 cuando Bolívar tenía nueve años. Nuestra hipótesis inmediata es que con esta enorme pérdida se creó una carencia afectiva grave. Ya que, si bien es cierto, se crio con la esclava Hipólita que fue como su “padre y madre”; además, con todos los lujos que el dinero podía comprar. Sin embargo, su madre venía a representar el símbolo del amor ideal perdido. Esta pérdida dará sentido de catástrofe a la siguiente,

Tercera perdida, la última gran pérdida del Libertador es en 1803, cuando tenía 19 años, muere su esposa *María Teresa del Toro*. Su matrimonio no duro un año, le dice a Perú de Lacroix:

²³ Cornelio Hispano, *El Libro de Oro de Bolívar*, Gobierno Bolivariano de Venezuela, Venezuela, 2007, p. 40.

²⁴ *Ibid.*

Yo no tenía dieciocho años cuando me casé en Madrid, y enviudé en 1803, no teniendo todavía diecinueve años. Quise mucho a mi mujer, y su muerte me hizo jurar no volver a casarme. He cumplido mi palabra. Miren ustedes lo que son las cosas: si no hubiera enviudado, quizá mi vida hubiera sido otra; no sería el general Bolívar, ni el Libertador, aunque convengo en que mi genio no era para ser alcalde de San Mateo.²⁵

A raíz de esta muerte, Bolívar queda desolado y el 23 de octubre de 1803 parte rumbo a España y Europa en donde da rienda suelta a su dolor, sumergiéndose en los placeres del mundo, rayando en el vicio tanático: “Decididamente el mozo Bolívar era buen perdedor. Gozaba con embriaguez el azar y el peligro en cada trance del juego. Que más daba perder o ganar. Jugaba por el juego mismo”.²⁶

b. La libido de Bolívar

Entonces, se produce el fenómeno más importante para América del Sur, la *conversión* de “la libido de Bolívar”. Su vacío existencial, encuentra nuevamente sentido. Comprende que nació para la gloria, al contemplar la sublime coronación de Napoleón como emperador en 1805. Además, fue fundamental el contacto con los varios sabios como Alexander von Humboldt y Aimé de Bonpland, que venían de recorrer científicamente toda América; además que se relacionó con lo más selecto de la cultura europea, en casa de su prima Fanny Trobiand du Villars, otra de sus célebres e importantes amantes.²⁷

Pero desde su famoso juramento en el Monte Sacro en Roma, el 15 de agosto de 1805, su principal amor sería *La Gloria*, que es: “reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona”²⁸ y su camino sería la liberación de su amada Latino América.

25 Carlos Grez, “Años de Preparación”. En: *Simón Bolívar Palacios El Libertador*, Andrés Bello, Venezuela, 2017.

26 Campos Enrique, *Se llamaba...Bolívar*, Editorial Francisco de Aguirre, Buenos Aires, 1975.

27 Ramón Zapata, *Libros que leyó el Libertador Simón Bolívar*, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, 2003, pp. 47-50.

28 RAE, gloria. Ver en: <https://dle.rae.es/gloria> (03-08-2022).

Para Freud, el otro gran componente del inconsciente es la libido, “el uso de este término, habitual en el día a día, hace referencia al «deseo» o el «impulso» sexual. Proviene del latín y se usa tanto en el ámbito de la medicina como en el del psicoanálisis. Desde el ámbito de la medicina, se aplica específicamente al deseo sexual”.²⁹

En teoría psicoanalítica, también es la energía sexual pero en un sentido más amplio implica a todas las pulsiones de sobrevivencia o eróticas:

Freud propone que la libido es la «energía de las pulsiones o instintos que dirige toda conducta». Aunque inicialmente aseguró que la libido tenía un carácter sexual, a lo largo de su teoría incluyó en este concepto otros tipos de «energía». Así, en el psicoanálisis freudiano el término «libido» hace referencia a un afecto (o emoción) vinculado a una pulsión concreta, es decir entendió por libido la energía de las inclinaciones que se refieren a todo lo que se puede abarcar con el término «amor» (sexual, a sí mismo, a los padres, a los hijos, al a humanidad...). El autor se refirió a estos impulsos como «pulsión de vida», «Eros» y más adelante añadió otra clase diferente de pulsión: la de la muerte o Tánatos.³⁰

Son famosos en el imaginario colectivo latinoamericano los devaneos amorosos del Libertador, pero se conoce de tres mujeres que marcaron su vida: *María Teresa del Toro*, su primera y única esposa, sobre cuyo cadáver juró nunca más casarse; *Fanny Trobiand du Villars*, su prima y mentora espiritual; y *Manuela Sáenz* su amiga y compañera de guerra hasta la última etapa de su vida.

Entonces, si la libido es energía, dice Bolívar:

Yo siento que la energía de mi alma se eleva, se ensancha y se iguala siempre a la magnitud de los peligros”.³¹ “Mi médico me ha dicho que mi alma necesita alimentarse de peligros para conservar mi físico, de manera que al crearme Dios permitió esta tempestuosa revolución para que yo pudiera vivir ocupado en mi destino especial”.³²

29 ABC, Libido, ABC Bienestar, Ver en: www.abc.es/bienestar/abci-libido-201910091031_noticia.html (25-01-2022).

30 Ibid.

31 Simón Bolívar, *El mundo según Simón Bolívar*. Selección y prólogo de Carlos José Reyes, editorial Icono, Bogotá, 2006, p. 41.

32 Cfr. Simón Bolívar en: Daniel Florencio O’Leary, *Memorias del general O’Leary*, Ministerio de la Defensa, 1981, p. 139.

Así lo comprendió el enorme genio de don Juan Montalvo, adelantándose por décadas al psicoanálisis, en los *Siete tratados*, nos dice:

(...) Tiene un dios en el corazón, dios vivo, activo, exigente, y de allí proviene el desasosiego con que lucha, sintiendo cosas que no alcanza, deseando cosas que no sabe...De Madrid a París, de París a Viena, de Viena a Berlín, de Berlín a Londres no para el extranjero: ¿qué desea? ¿Qué busca? El dios de su pecho le atormenta, pero él no le conoce todavía, si bien columbra algo de grande en la oscuridad del porvenir, y ve apuntar en el horizonte la luz que ha de ahuyentar la hambrienta sombra que le devora el alma. No podemos decir que no procurase poner remedio a su inquietud, cuando sabemos por él mismo que en tres semanas echó a mal treinta mil duros en una de esas capitales, como quien quisiese apartar los ojos de sí mismo, dando consigo en un turbión de logros y deleites (...). Llamábase Bolívar ese americano; el cual sabiendo al fin para lo que había nacido, sintió convertirse en vida inmensa y firme la desesperación que le mataba.³³

c. Sublimación de la Libido

La sublimación es un término también introducido por Freud. Castro señala que: *“En su inmersión en los estudios del arte, Freud llegó a dar forma al concepto de sublimación. Se trata de un mecanismo de defensa que permitiría cambiar la meta sexual por una más elevada y con mayor valor social. Posteriormente llegó a establecer que el arte es una forma de organizar el vacío”*.³⁴ Además, añade Parra: *“Por tal motivo, la cultura, sus diversos valores y expresiones: artísticas, filosóficas, científicas, religiosas, o incluso deportivas, conforman la transformación del empuje pulsional original (sexual y agresivo) hacia diferentes actividades”*.³⁵

33 Juan Montalvo, “Los héroes de la emancipación de la raza hispanoamericana”, *Juan Montalvo. Estudios y selecciones de Gonzalo Zaldumbide*, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2003. Ver en: https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/juan-montalvo-0/html/00096d8c-82b2-11df-acc7-002185ce6064_15.html (16-08-2022)

34 María Alejandra Castro, *Psicoanálisis y arte, vínculo más allá del inconsciente*, 22 de enero de 2019, *La mente es maravillosa*. Ver en: lamenteesmaravillosa.com/psicoanalisis-y-artevinculo-mas-alla-del-inconsciente/ (07-02-2022)

35 Kevin Samir Parra Rueda, *¿Qué es la sublimación en Psicoanálisis?*, Academia de psicoaná-

Este fenómeno constituye la esencia el genio. Ahora bien, es legendario el deseo sexual del Libertador, que con su gran cultura lo sublimaba en la más fina galantería:

Aconteció que después de una formidable batalla, con los labios y la garganta tostados por la sed, atravesó el Libertador Simón Bolívar una selva inmensa en busca de agua. Al salir de la selva diviso una casa de campo magnífica, situada en una verde y apacible llanura; fue el genio hacia ella y al llegar tocó la puerta; acudió a recibirlo una hermosa dama. En su semblante, en el acento de sus palabras y en sus maneras advertíase su origen español; el Libertador que andaba en traje de campaña y que también dejaba comprender en todo su ascendencia americana, vaciló en pedirle agua por temor a una negativa; más su sed era tan grande y la mujer tan bella que no quiso abstenerse de hablarle.

De lo expuesto se concluye que: con estos fundamentos, nuestra hipótesis es que la emancipación de América se debe a la sublimación del inconsciente y de la poderosa libido de Simón Bolívar; además, esta sería el motor que le proporcionaba su energía inacabable también legendaria: *“Napoleón conquistó o recorrió setenta mil leguas cuadradas; Bolívar libertó o recorrió un millón quinientas mil...”*³⁶

Jung: El inconsciente colectivo

“Todos los factores que fueron esenciales para nuestros antepasados, tanto próximos como remotos, serán también esenciales para nosotros mismos, incorporados como están al sistema orgánico heredado”.³⁷ (C. J. Jung).

Freud explicó la influencia del inconsciente en la conducta humana individual. Uno de sus principales discípulos, el suizo, Carl Gustav Jung, fue más allá de las funciones fisiológicas personales y transportó el psicoanálisis a un plano en el que los fenómenos an-

lisis, 3 de enero de 2021. Ver en: academiadepsicoanalisis.com/blog/que-es-la-sublimacion-en-psicoanalisis (13-02-2022)

36 Cfr. Taine en: Alberto Baeza Flores, *Vida de Don Quijote de la libertad: (España en el legado del Libertador)*, Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1988, p. 17

37 Cfr. C. Jung en: Xavier Chiriboga Maya, *Psicoanálisis del Libertado*, Gobierno Municipal, Dirección de Educación, Cultura, Deportes y Turismo, 2006, p. 29

cestrales que se producen a nivel colectivo en las diferentes culturas y sociedades dan forma a nuestra manera de ser. Lo hacen a través de un concepto llamado arquetipo.

a. Los Arquetipos y el inconsciente colectivo

Según Jung. Explica Arturo Torres que:

Los arquetipos son la forma que le es dada a algunas experiencias y recuerdos de nuestros primeros antepasados en el cerebro. Esto implica que no nos desarrollamos de manera aislada al resto de la sociedad, sino que el contexto cultural nos influye en lo más íntimo, transmitiéndonos esquemas de pensamiento y de experimentación de la realidad que son heredados.

Sin embargo, si centramos la mirada en el individuo, los arquetipos pasan a ser patrones emocionales y de conducta que tallan nuestra manera de procesar sensaciones, imágenes y percepciones como un todo con sentido. De alguna manera, para Jung los arquetipos se acumulan en el fondo de nuestro inconsciente colectivo para formar un molde que le da significado a lo que nos pasa.

De este modo, la propia existencia de los arquetipos sería una evidencia de que existe un inconsciente colectivo que actúa sobre los individuos a la vez que lo hace la parte del inconsciente que es personal.³⁸

b. Arquetipos Latinoamericanos de sumisión

Según esta teoría Latinoamérica tendría varios arquetipos irracionales, de *endoracismo* y *endoclasismo*,³⁹ que también los soportó Bolívar; productos de la conquista y del mestizaje, que constituyen un verdadero complejo de inferioridad racial, ya que nuestra colonización se produjo con suma crueldad y formó fuertes arquetipos de sumisión en el nativo americano y este es transmitido por herencia al mestizo. “La maldición de malinche” la llaman en Méjico.

38 Arturo Torres, Los arquetipos según Carl Gustav Jung, Psicología y mente, 23 de noviembre de 2015 Ver en: <https://psicologiaymente.com/psicologia/arquetipos-carl-gustav-jung> (31-01-2022)

39 Esther Pineda G, *Racismo, endoracismo y resistencia*, Editorial el Perro y la Rana, Caracas, 2017. Ver en: www.aacademica.org/estherpinedag/2.pdf (23-02-2022)

Los arquetipos funcionan como patrones de conducta: cuando el individuo necesita resolver un problema y carece de información racional, recurre a estas ideas subyacentes y generalizadas. Esto quiere decir que a menos que la educación y el desarrollo, hayan fortalecido la lógica del latinoamericano, este reaccionará mecánicamente sintiéndose inferior al blanco.⁴⁰ Estos son algunos prejuicios de sumisión: “negro”, “zambo” “indio” “longo”.

c. Arquetipos latinoamericanos de Libertad

Bolívar responde a varios arquetipos jungianos, para *el inconsciente colectivo* del pueblo latinoamericano incluso en la actualidad, él es: el Héroe, el Protector (Padre), El Líder y El Sabio. Tomado por grupos social demócratas y de extrema izquierda como símbolo máximo latinoamericano de unión, libertad e igualdad. Así, que puede ser usado para contrarrestar los arquetipos de sumisión.

Luego de todo lo expuesto a través de la perspectiva Jungiana se concluye que: La personalidad de Bolívar estaría influenciada por los prejuicios de vasallaje; él tendría, al igual que las multitudes oprimidas, un complejo de inferioridad por su fenotipo mestizo con arquetipos de vasallaje, producto de la brutal colonización. Pero por otro lado, él sería portador de varios arquetipos de liberación: El Padre, El Héroe. El Libertador

Adler: El sentimiento de inferioridad

a. Sentimiento de Inferioridad

Alfred Adler, primer discípulo de Sigmund Freud y el primero en separarse de él, consideraba al sentimiento o complejo de inferioridad como universal en el hombre y este sería su motor inconsciente. El niño se siente inferior por el mero hecho de ser pequeño y sentirse desamparado. Existen para él dos formas de entenderse con este sentimiento de inferioridad: una de ellas, pa-

⁴⁰ Arturo Torres, op. cit.

tológica, es la fuga en la enfermedad, el paciente logra un sentimiento de superioridad atrayendo la atención y manipulando a su entorno; en la otra, no patológica, el sentimiento de superioridad se logra mediante una lucha más abierta por el poder.⁴¹

Desde esta óptica; nuestra hipótesis, es que Bolívar tuvo un complejo de inferioridad racial debido a su fenotipo mestizo; en el tremendo racismo de su época a Bolívar lo llamaban despectivamente, el “*Zambo Bolívar*”.⁴² Además, en Madrid fue rechazado como miembro de la corte de la reina, derecho que le correspondía, por su origen y presencia americanos.⁴³

b. Sentimiento de Superioridad

Para Adler la compensación de los sentimientos de inferioridad origina el complejo de superioridad, o megalomanía⁴⁴ así, Bolívar habría desarrollado una personalidad megalómana como podemos apreciar en estas letras de el mismo:

¿Cómo ¡oh Tiempo! –Respondí–, no ha de desvanecerse el mísero mortal que ha subido tan alto? He pasado a todos los hombres en fortuna porque me he elevado sobre la cabeza de todos. Yo domino la tierra con mis plantas; llego al Eterno con mis manos; siento las presiones infernales bullir bajo mis pasos; estoy mirando junto a mí rutilantes astros, los soles infinitos; mido sin asombro el espacio que encierra la materia; y en tu rostro leo la historia de lo pasado y los pensamientos del destino.⁴⁵

41 Psiquiatría.com. Complejo de inferioridad, Psiquiatría.com. Ver en: psiquiatria.com/glosario/index.php?wurl=complejo-de-inferioridad (04-02-2022).

42 William Gómez, Con motivo de 191 años del fallecimiento del Libertador Simón Bolívar. “Una entrevista imaginaria al Genio de América”, *Correo Del Alba*, 17 de diciembre de 2021. Ver en: correodelalba.org/2021/12/17/con-motivo-de-191-anos-del-fallecimiento-del-libertador-simon-bolivar-una-entrevista-imaginaria-al-genio-de-america/ (18-02-2022).

43 Enrique Campos, *Se llamaba...Bolívar*, Editorial Francisco de Aguirre, Buenos Aires, 1975.

44 *Ibíd.*

45 Simón Bolívar, *Mi Delirio Sobre el Chimborazo*, Riobamba.com.ec: Ver en: riobamba.com.ec/es-ec/chimborazo/riobamba/poemas-relatos/mi-delirio-sobre-chimborazo-af0a0a5f2 (16-02-2022).

La familia de Simón Bolívar era una de las más ricas y poderosas de Venezuela, se ubicaba en lo más alto de la nobleza criolla pues le correspondían por herencia un par de títulos nobiliarios. Juan Vicente Bolívar Palacios, hermano mayor del Libertador, aspiró a ser el primer marqués de San Luís, mientras que Simón Bolívar, pretendió el de conde de Casa Palacios, títulos nobiliarios de Castilla que nunca llegaron a tramitarse.⁴⁶ Por lo tanto, los Bolívar presumían de ser lo más selecto de la sangre española en América pero Bolívar y su hermana Juana Nepomucena nacieron con un fenotipo mestizo, morenos y pequeños; pero ¿cómo ocurrió ese desliz que no perdonaba la oligarquía?

Rómulo Pérez en *El origen del apellido "Bolívar"* señala que:

El abuelo de Bolívar, Juan Bolívar y Martínez Villegas, con esa visión innata para los negocios que siempre caracterizó a los "Bolívar", compró una inmensa extensión de tierras, sobre la cual, en 1690 funda el pueblo de Villa de Cura, y que en honor a su padre, la bautiza como San Luis de Cura. Este abuelo del Libertador, igual que sus antecesores, ocupa importantes cargos públicos: dos veces gobernador de Venezuela, dos veces Alcalde de Caracas y además de Justicia Mayor de los Valles de Aragua.

La sangre blanca que venía acompañando el apellido Bolívar, se ve de pronto empañada, cuando Don Juan Bolívar y Villegas se casó en segundas nupcias con Petronila de Ponte y Marín, hija de madre natural Josefa Marín de Narváez...!

Algo inadmisibles en la sociedad mantuana de la época, por cuanto con ese casamiento se había mancillado la estirpe de blanco criollo de familia honorable que con orgullo exponían los "Bolívar", y con el agravante, de que los hijos de ese matrimonio pudieran ser calificativo por la sociedad de "mestizos", si se comprobaba que, su madre Josefa, llevaba en sus venas sangre india.

El bisabuelo de Petronila, Francisco Marín de Narváez, era rico, y poseedor de las fabulosas minas de cobre de Aroa. Era un soltero empedernido, que no cayó en las trampas de tantas mujeres que hacían lo imposible por pescar su inmensa fortuna.

⁴⁶ José Huidobro, Marquesado de San Luís. Un título que Bolívar nunca obtuvo, *Hidalgos en la Historia*, 13 de agosto de 2020. Ver en: <https://hidalgosenlahistoria.blogspot.com/2020/08/marquesado-de-san-luis-un-titulo-que.html> (18-02-2022).

A su muerte en Madrid en 1673, dejó un testamento que conmocionó a la familia Narváez, ya que en ese documento confesaba sus amores secretos con una “Doncella Indígena de Aroa”, de cuya unión nació Josefa Marín de Narváez...! Es decir, que Josefa era una mestiza, como resultado hereditario de la unión de un blanco y una india. Así lo dejó escrito en el testamento:

“Tengo una hija natural y por tal la reconozco, nombrada Josefa, la cual hube en una doncella principal, cuyo nombre no mencionaré por decencia”; y por tal motivo, Petronila como hija de Josefa, podía ser acusada, no sólo de bastarda por el linaje materno, sino de mestiza, por una sociedad cruel y prejuiciosa.

Por esta razón, de los cuatro hermanos, Simón Bolívar y su hermana Juana Nepomucena, heredaron las facciones mestizas de su bisabuela: pelo negro encrespado, piel canela, ojos negro azabache, y pequeña estatura; mientras que sus otros dos hermanos: Juan Vicente y María Antonia, heredaron el tipo vasco español, con pelo rubio, liso, ojos azules y mayor estatura.

Estos rasgos mestizos enaltecen el gentilicio venezolano de los Bolívar por la sangre indígena que llevaba en sus venas el Libertador Simón Bolívar.⁴⁷

c. Compensaciones físicas

Las patologías que padecía el Libertador lejos de ser una debilidad fueron un motor; con el que realizó proezas físicas y mentales increíbles sí no estuvieran bien documentadas. Era todo un portento, que según el diccionario “que es una persona, cosa o hecho que produce admiración por tener cualidades excepcionales o por sobresalir dentro de los de su género”. El Libertador como lo indica Adler realizó varias compensaciones físicas y mentales que responderían al mecanismo de compensación del sentimiento de inferioridad o megalomanía señalado por Adler y/o por la sublimación de Freud.

Perú de Lacroix en el diario que llevaba en Bucaramanga, señala algunos ejemplos:

47 Rómulo Pérez, El Origen Del Apellido “Bolívar”. Ver en: <https://codigoguere.blogspot.com/2011/07/el-origen-del-apellido-bolivar.html>. También ver: Néstor Botero, Bolívar entre la historia y la leyenda, 24 de julio de 1983. Ver en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5317908.pdf> (14-02-2022)

En el año 1817 me acuerdo-dijo el Libertador- de una aventura singular, propia de un loco, aunque no pienso serlo, y es ésta: un día bañándome en el río Orinoco con todos los de mi Estado Mayor, con varios de mis generales y el actual coronel Martel, que era entonces escribiente en mi secretaría general; este último hacía alarde de nadar más que los otros; yo le dije algo que le picó, y entonces me contestó que también nadaba mejor que yo.

A cuadra y media de la playa donde nos hallábamos había dos cañoneras fondeadas, y yo, picado también, dije a Martel que, con las manos amarradas, llegaría primero que él a bordo de dichos buques.

Nadie quería que hiciese tal prueba; pero animado yo, había vuelto a quitar mi camisa, y con los tirantes de mis calzones, que di al general Ibarra, le obligué a amarrarme las manos por detrás, me tiré al agua y llegué a las cañoneras con bastante trabajo

Martel me siguió y, por supuesto, llegó primero. El general Ibarra temiendo que me ahogase, había hecho colocar en el río dos buenos nadadores para auxiliarme, pero no fue necesario.

Este rango prueba la tenacidad que tenía entonces, aquella voluntad fuerte que nada podía detener; siempre adelante, nunca atrás: tal era mi máxima, y quizá a ella debo mis triunfos y lo que he hecho de extraordinario.

En la noche del 3 de Junio de 1828 recoge de Lacroix, que decía el Libertador a Soubllette y a él, lo siguiente:

Me acuerdo-dijo su excelencia- que todavía en el año 17, cuando estábamos en el sitio de Angostura, di uno de mis caballos, a mi primer edecán Ibarra para que fuera a llevar algunas órdenes a la línea y recorrerla toda.

El caballo era grande y muy corredor, y antes de ensillarlo, Ibarra se puso a apostar con varios jefes del ejército a que brincaría sobre el caballo, partiendo del lado de la cola e iría a caer del otro lado de la cabeza.

Lo hizo, efectivamente, y precisamente llegué yo en aquel mismo momento. Dije entonces que Ibarra no había hecho gran gracia, y para probarlo a los que estaban presentes tomé el espacio necesario, di el brinco, pero caí sobre el cuello del caballo, recibiendo un fuerte golpe, del cual no hablé.

Picado mi amor propio, di un segundo brinco y caí sobre las orejas, recibiendo otro golpe más fuerte que el primero, pero esto no me desalentó; por el contrario, cobré más ardor, y la tercera vez salté el caballo. Confieso que hice una locura, pero entonces no quería que nadie pudiera vanagloriarse de ganarme en agilidad, y que hubiera uno que pudiera decir que hacía lo que yo no podía hacer.

No crean que esto es inútil para el hombre que manda a los demás; este, en todo, si es posible, debe mostrarse superior a los que deben obedecerle. Es el medio de conquistarse un prestigio duradero e indispensable para el que ocupa el primer rango en una sociedad, y particularmente sí se halla a la cabeza de un ejército.

Y su osado salto en las cataratas del Tequendama:

narran una hazaña de Simón Bolívar: En un paseo con un grupo de personas al Salto del Tequendama alguien pregunta al Libertador ¿a dónde iría si en este momento aparecieran los españoles? El Libertador sin pensarlo dos veces dijo -“aquí”- y dio un salto a una piedra que emerge en medio del río, justo al borde del precipicio.⁴⁸

d. Compensaciones mentales

Erudición y Cultura. El factor de la educación y cultura del paciente, es muy importante para el psicoanálisis ya que estas dan riqueza al lenguaje y profundidad al tratamiento, “*el psicoanálisis es una experiencia de lenguaje, es decir, se trata de un sujeto que habla a un analista que tiene como respuesta la interpretación. Esta cuestión está presente en la obra de Freud y es una aportación original de Lacan el hacerla explícita y teorizarla*”.⁴⁹

La cultura de Bolívar era también extraordinaria de acuerdo a Pérez quien expone lo siguiente:

Abundantes testimonios muestran a Bolívar bajo el aspecto de un ávido e inteligente lector. Su primer edecán O’Leary quien gozó durante largos años de su confianza trató íntimo, nos dice que el Libertador leía mucho, y daba su preferencia, en los escasos ratos de ocio, a las obras de historia. También conocía a fondo –agrega el edecán– los clásicos griegos y latinos, que había estudiado, y los leía siempre con gusto en las buenas traducciones francesas.

48 Diego Benavides, La piedra de Bolívar, 2020. Casa Museo Quinta de Bolívar. Ver en: www.quintadebolivar.gov.co/que-hacemos/exposiciones/Intervenir-la-Historia/PDF%20Exposiciones/La%20piedra%20de%20Bolivar.pdf (16-02-2022)

49 Hebe Tizio Domínguez, Resumen, Psicoanálisis y lenguaje. La aportación original de Jacques Lacan, Universitat de Barcelona, Barcelona, 1990. Ver en: <https://www.tdx.cat/handle/10803/35701#page=1> (17-08-2022)

El coronel Luis Perú de Lacroix recoge en su Diario los juicios de Bolívar sobre Walter Scott, Rousseau, Voltaire, Parny, Restrepo, Lallement, y otros autores. Durante su breve estancia en Bucaramanga, el Libertador, meciéndose en su hamaca, lee con igual interés obras tan dispares como *La Guerra de los Dioses*, *El Gabinete de Saint Cloud*, y la *Historia de Colombia*, de Restrepo.

Tomás Cipriano Mosquera, jefe del Estado Mayor General en 1829, recordará más tarde que Bolívar conocía bastante bien la historia general, y los clásicos latinos, franceses e italianos. Los *Comentarios*, de César, y los *Anales*, de Tácito -continúa Mosquera-, eran su lectura favorita: consultaba las obras de Polibio y las de Federico el Grande, y admiraba a Carlos XII.

El general Morillo, después de la entrevista de Santa Ana, no cree hallar mejor obsequio para el héroe caraqueño que una versión española de *La Henriada*, de Voltaire. El poeta Olmedo somete a su juicio el *Canto a Junín*: las cartas donde Bolívar analiza los versos del bardo ecuatoriano nos lo muestran como un crítico sagaz y penetrante, no menos conocedor de las corrientes literarias en boga que de los maestros antiguos y modernos.

Sin hablar de la famosa carta dirigida al vicepresidente Santander, en la cual se refiere el Libertador a los autores cuyas obras leyó o estudió en sus años mozos, toda su correspondencia, aparece esmaltada de reminiscencias, citas, observaciones, que prueban la amplitud de sus lecturas.

Con razón pudo decir de sí mismo que había leído a «todos los clásicos de la antigüedad, así filósofos, historiadores, oradores y poetas; y todos los clásicos modernos de España, Francia, Italia, y gran parte de los ingleses». ⁵⁰

Escritor. Simón Bolívar era un gran escritor, como ensayista, sus tres principales trabajos son: *La Carta de Jamaica*, *El Manifiesto de Cartagena* y *El Discurso a Angostura* son sus tres principales piezas. Pioneras y obras cumbres del ensayo latinoamericano. Mantenido hasta el presente como obras de referencia.

Bolívar elaboró varias constituciones y tenía tiempo para algunos poemas y una biografía. Más de 12 mil documentos del Libertador están en la web. Sus ideas de Libertad fueron escritas en 92

⁵⁰ Manuel Pérez, *La biblioteca del Libertador*, Caracas, 1960, p.7. Ver en: https://www.cervantes-virtual.com/obra-visor/la-biblioteca-del-libertador-0/html/ff6e7d5e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html (10-02-2022)

proclamas y 2.632 cartas. Lo más increíble es que muchas de ellas fueron dictadas de forma simultánea y en diferentes idiomas a distintos secretarios.

Periodista. “La imprenta es la artillería de mi pensamiento”

También fue pionero del periodismo en Latinoamérica, en casi cada ciudad que liberaba fundaba un periódico, aquí tenemos periódicos fundados por él mismo o donde tenían resonancia sus artículos libertarios.: el *Correo del Orinoco* (Refundado Siglo XX), *El Peruano* (Hasta la actualidad), *La Gaceta de Caracas*. En Su Llamada Tres Series Patrióticas, *El Patriota De Venezuela*, *El Mercurio Venezolano*, *El Publicista de Venezuela*, *La Gaceta de Lima*, *El Patriota de Guayaquil*, *El Fósforo de Colombia*, *La Gaceta de Chuquisaca* y otros diarios bolivianos, *La Estrella de Ayacucho* (*La Primavera de Arequipa o Mañanas de la Independencia*) (1825).⁵¹

Estadista. Inicio su carrera militar en la llamada “Primera República de Venezuela”, que se perdió, para luego empezar desde Colombia la “Campaña Admirable” y llegar así a Caracas junto con lo logrado por Nariño en el oriente venezolano se pudo firmar en 1813 La Segunda Independencia de Venezuela y ser nombrado como El Libertador. Desde ese entonces su ideal fue la construcción de Colombia, la grande, juntando Venezuela, Nueva Granada, Panamá y Quito. Se unirían a la federación Perú y Bolivia, después. Como vemos como estadista *no sólo fue regente de estados sino que fue un creador de ellos* y por tanto tenía que escribir en sus constituciones todos los detalles desde la macroeconomía pasando por la legislación y lo derechos. Todo o casi todo lo dictaba él. Tratar de mantener estos 5 países salvajes, unidos con todo en contra, excepto su poderosa voluntad fue la obra titánica que finalmente le destruyó. Colombia termina cuando Bolívar muere en 1830.

Conservacionista. Además, como buen seguidor de Rousseau, fue padre del ambientalismo en América: el 19 de diciembre de 1825, el Libertador Simón Bolívar firmó el Decreto de Chuquisaca, durante su recorrido triunfal por las tierras de Bolivia, ahí plasmó su visión

51 Xavier Chiriboga, “Periódicos Fundados por Simón Bolívar”. En *Simón Bolívar Escritor y Periodista*, Independiente, Quito, 2015, p. 30.

sobre la necesidad de protección y cuidado de la naturaleza, así como la recuperación y uso racional de los recursos naturales.⁵² Ésta fue el colofón de su lucha permanente por los derechos incluidos los de las riquezas naturales.

Guerrero. Señala la BBC de Londres, con sólo 47 años de edad peleó 472 batallas, siendo derrotado sólo 6 veces. Liberó seis naciones. Destaca además el medio de comunicación europeo que el libertador participó en 79 grandes batallas, con el gran riesgo de morir en 25 de ellas.⁵³

Tras la exposición de temas relacionados con Bolívar y sobre la base de los estudios del psicoanalista Adler se concluye que: Simón Bolívar tenía un complejo de inferioridad racial por su fenotipo mestizo en el tremendo racismo mantuano de la época; por lo que, siguiendo la teoría de Adler, desarrolló compensaciones físicas y mentales para superarlo que lo convirtieron en un portento.

Kretschmer: tipo físico leptosómico o neurasténico

En la terapia analítica general, en especial para Adler, para el completo conocimiento de una persona hay que tomar en cuenta sus rasgos físicos.

Para observar lo físico y su relación con el carácter; algunos psiquiatras y psicólogos famosos, como Ernst Kretschmer o Jean Piaget, han desarrollado teorías caracterológicas o distintos tipos de carácter según la estructura del cuerpo.

Nosotros seguiremos los tipos de “Kretschmer⁵⁴ dentro del cual tenemos al tipo leptosomático o neurasténico. Su nombre deriva de las palabras griegas leptos = delgado y soma = cuerpo. Se trata por tanto de personas delgadas, poco musculosa, con escaso pániculo adiposo, manos huesudas y finas, nerviosas, hipersensibles, con poco perímetro torácico, hombros estrechos y de corta talla. Este

52 Redacción Mazo, Decreto de Chuquisaca: Legado ecológico del Libertador Simón Bolívar, Con El Mazo Dando, 19 de diciembre de 2021. Ver en: mazo4f.com/decreto-de-chuquisaca-legado-ecologico-del-libertador-simon-bolivar (10-02-2022).

53 BBC. Op Cit.

54 Psiquiatria.com, Tipología de Kretschmer...óp. cit.

autor considera que en este tipo corporal es más frecuente el temperamento esquizoide y que podría derivar a la psicosis y más tarde a una personalidad postpsicótica.

Todas las descripciones físicas del libertador nos lo presentan como un individuo neurasténico: “Mediano de estatura-un metro sesenta y siete centímetros-tenía un cuerpo fino, elegante y nervioso... “Los ojos negros vivísimos le brillaban con quemante intensidad”.⁵⁵ “(...) Se hizo imaginativo, a lo cual le ayudaron su sangre, la finura de sus nervios y el acento cálido del clima (...)”⁵⁶

Luego de revisada las propuestas del psiquiatra Kretschmer; nuestra hipótesis es que Bolívar tenía un cuerpo neurasténico que lo predispuso para el desarrollo de una *psicosis paranoide con delirios mesiánicos o de redención*,⁵⁷ incluye los delirios de persecución, de referencia, de grandeza y control. La posibilidad de los trastornos psicoanalíticos enumerados hasta el momento potencia la posibilidad de psicosis que lo convirtió en el motor de su lucha.

Es importante finalizar recalcando que nosotros compartimos el punto de vista de los antiguos griegos que hicieron una distinción entre *locura humana y divina*.⁵⁸ La humana correspondía a los deficientes mentales mientras que la divina, sería el caso de los genios.

Conclusiones

1. Al ser huérfano de padre y madre, Bolívar no desarrollaría correctamente el *Complejo de Edipo* por lo que sería un niño y hombre rebelde por naturaleza.

55 Alfonso Rumazo González, *Simón Bolívar (Biografía)*, Ediciones de la Presidencia de la República, Caracas, 2006, p.7. Ver en: docplayer.es/37121294-Alfonso-rumazo-gonzalez-simon-bolivar-biografia.html (14-02-2022)

56 Enrique Campos, *Se llamaba...Bolívar*, Editorial Francisco de Aguirre, Buenos Aires, 1975, p.11

57 José Molina “Que Es La Paranoia, El Delirio. Trastornos Paranoides”, La Página de la Vida Ver en: <http://www.proyectopv.org/2-verdad/paranoiapsic.htm> (21-02-2022)

58 Julio López, “Psicopatologías en la Grecia antigua a través de sus mitos”, *Dikaiosyne*, Revista semestral de filosofía práctica, No. 17, Universidad de Los Andes Mérida, Venezuela, 2006. Ver en: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/19105/interdis.pdf> (17-02-2022)

2. *El inconsciente de Simón Bolívar estaría traumatizado, por una serie de graves pérdidas afectivas tempranas: las muertes de su padre (3), su madre (6) y su esposa (19).*
3. *La emancipación de América se debería, en gran medida, al principio psicoanalítico de la Sublimación de la poderosa Libido de Bolívar junto con los otros procesos inconscientes serían el motor que le proporcionaba su energía inacabable. En un proceso análogo a la creación artística*
4. *Bolívar responde a varios arquetipos jungianos, “De Libertad” para el inconsciente colectivo del pueblo latinoamericano incluso en la actualidad, él es: el Héroe, el Protector (Padre), El Líder y El Sabio. El Redentor, El Libertador; producto de una dialéctica profunda de la naturaleza y de la historia que produjeron su gloria y se le hicieron conscientes al final de sus días*
5. *También respondería a arquetipos de “vasallaje” que aún operan en el inconsciente colectivo latinoamericano como “zambo” o “indio”; serían otro de los motores inconscientes del Libertador quien sufriría los prejuicios de la época pues se le conocía como el “Zambo” Bolívar.*
6. *Bolívar tuvo un complejo de inferioridad racial debido a su fenotipo latinoamericano en medio del tremendo racismo de la sociedad mantuana de su época. Este complejo de inferioridad se tornó en un sentimiento de superioridad o megalomanía y, por tanto, afán de grandeza, que le llevo a hacer todas sus hazañas. Este complejo de inferioridad-superioridad racial sería otro de los motores inconscientes del Libertador*
7. *Bolívar tenía un cuerpo Psicasténico, nervioso, según la caracterología de Kretschmer, que lo predispuso para el desarrollo de una Psicosis paranoide con delirios mesiánicos o de redención.*

Bibliografía

- ALCOLEA, Raquel, "La Libido". de ABC BIENESTAR (2020), Ver en: www.abc.es/bienestar/abci-libido-201910091031_noticia.html (25-01-2022).
- ARDILA, Benjamín, "Bolívar Constitucionalista". de Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, (2020). Ver en: historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/juicio/cont/1/cnt/cnt3.pdf (14-02-2022)
- BETANCOURT Isis, "Las enfermedades y su impacto en la obra de genios de las bellas artes", 2017, de SCIELO Ver en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742017000200007 (05-02-2022)
- BOLÍVAR, Simón. "Oficio del Gral. Bolívar al Gobierno de la Unión", (08-05-1815). de google Books Ver en: books.google.com.ec/books?id=LBQlcnffC08C&pg=PA89&lpq=PA89&dq=#v=onepage&q&f=false (25-01-2022).
- BOTERO, Néstor, Bolívar entre la Historia y la leyenda, 1983, de DIALNET UNIROJA.COM: Ver en: <file:///C:/Users/Xavier/Pictures/Dialnet-BolivarEntreLaHistoriaYLaLeyenda-5317908.pdf> (14-02-2022).
- CAMPOS Enrique. Se Llamaba...Bolívar. Buenos Aires, (1975): Editorial Francisco de Aguirre.
- CASTRO, María Alejandra. "Psicoanálisis y arte, vínculo más allá del inconsciente". LAMENTE ES MARAVILLOSA. (2019). Ver en: [/la.menteesmaravillosa.com/psicoanalisis-y-arte-vinculo-mas-alla-del-inconsciente](http://la.menteesmaravillosa.com/psicoanalisis-y-arte-vinculo-mas-alla-del-inconsciente) (07-02-2022).
- CORREO DEL ORÍNOCO, "La BBC de Londres lo elogia y elige a Simón Bolívar como el hombre más importante del siglo XIX", Ver en: <http://www.correodelorinoco.gob.ve/simon-bolivar-fue-electo-como-hombre-mas-importante-siglo-xix/>. (08-12-2021).
- CHIRIBOGA, Xavier, *Ideario Bolivariano: 350 Pensamientos de Simón Bolívar*. Edit. Gobierno Municipal de Ambato. Ambato, 2009.
- CHIRIBOGA, Xavier. *Psicoanálisis del Libertador*, Edit. Gobierno Municipal Sto. Domingo de los Colorados, 2005.
- CHIRIBOGA, Xavier, *Simón Bolívar escritor y periodista*, Publicación Independiente, Quito, 2011.

- DOMÍNGUEZ Mirtha. MAURIN, Carolina. “Las Teorías De Sigmund Freud”, Ver en: <http://www.portalhuarpe.com/Medhime20/Talleres/TALLERES%20SECUNDARIOS%20UNSJ/Comercio/05Teorias%20de%20Sigmund%20Freud/Sigmund%20Freud-Navegable/psicol>
- ESTACIO, Pedro. “Bolívar y el pueblo colombiano”. (2015) , de APORREA. Ver en: www.aporrea.org/ideologia/a213583.html (13-02-2022).
- FREUD, Sigmund. Un Recuerdo Infantil de Leonardo Da Vinci. 2000, Ver en: www.Librodot.com
- GALLARDO Claudia Pradas. “La metáfora del iceberg de Freud”, de Psicología-Online (2019): Ver en: <https://www.psicologia-online.com/la-metafora-del-iceberg-de-freud-4073.html> (27-12-2021).
- GREZ Carlos. “Años de Preparación”. En: Simón Bolívar Palacios El Libertador. Venezuela: Andrés Bello, (2017).
- IMAGINARIO Andrea, “Tragedia griega”, de Cultura Genial, (2019). Ver en: <https://www.culturagenial.com/es/tragedia-griega/> (18-01-2022).
- MARTÍ, José. “Discurso a Bolívar Pronunciado en la velada de la Sociedad Literaria Hispanoamericana en honor de Simón Bolívar el 28 de octubre de 1893”, de José Martí.CU, (2020). Ver en: www.josemarti.cu/wp-content/uploads/2014/06/Discurso_A_Bolivar.pdf (18-01-2022).
- MONTALVO, Juan. (*Los 7 Tratados*, Casa de Montalvo, Ambato: 2011.
- NIETZSCHE, Federico. *El nacimiento de la tragedia*, de Proyecto Espartaco, (2018). Ver en: https://departamentoesteticas.com/SEM%202/PDF/nietzsche1_elnacimientootragedia.pdf (18-01-2022).
- PALACIOS, Alfredo), “Bolívar y Alberdi”, de Facultad de Filosofía y Letras UNAM, (1979). Ver en: <http://ru.ffyl.unam.mx/handle/10391/3022> (14-02-2022)
- PEÑAHERRERA, Bernardo. “El mito del héroe según Carl Gustav Jung”, de La Mante es Maravillosa, (2020). Ver en: <https://lamenteesmaravillosa.com/mito-del-heroe-segun-carl-gustav-jung/> (23-08-2010).
- PEREZ, Manuel. “La biblioteca del Libertador”, (1960). de Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Ver en: <https://www.cervantesvirtual.com/obra->

visor/la-biblioteca-del-libertador-0/html/ff6e7d5e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html (10-02-2022).

PEREZ Rómulo, El Origen Del Apellido “Bolívar”. Ver en: <https://codigo.guere.blogspot.com/2011/07/el-origen-del-apellido-bolivar.html>

PSIQUIATRÍA.COM, Ver en: psiquiatria.com/glosario/index.php?wurl=complejo-de-inferioridad

RANK, Otto. *El mito del nacimiento del héroe* (2ª ED.). Barcelona: Paidós Ibérica. (1992)

RODRÍGUEZ, Ángel. “Historia y Psicoanálisis” 2003, de Redaly, Ver en: www.redalyc.org/pdf/373/37302502.pdf (07-02-2022).

RODÓ, José Enrique, *Bolívar*, Establecimiento tipográfico Alsina, San José de Costa Rica, 1913

RUMAZO Alfonso. *Simón Bolívar (Biografía)* de DOCPLAYER, (2015). Ver en: docplayer.es/37121294-Alfonso-rumazo-gonzalez-simon-bolivar-biografia.html (14-02-2022).

SOMOS. Traumas infantiles, de SOMOS. PSICOLOGIA Y FORMACIÓN,(2017). Ver en: www.somospsicologos.es/blog/traumas-infantiles (13-02-2022).

TORRES, Arturo. “Los arquetipos según Carl Gustav Jung”, 2019, de Psicología y Mente Ver en: psicologiaymente.com/psicologia/arquetipos-Carl-Gustav-Jung (31-01-2022).

TRIGLIA, Adrián, La Teoría del Inconsciente de Sigmund Freud (y las nuevas teorías), de Psicología y Mente, (2019). Ver en: <https://psicologiaymente.com/psicologia/teoria-inconsciente-sigmund-freud> (18-01-2022).

URIARTE, Julia Máxima, “El Héroe”, de CARACTERÍSTICAS, (2021). Ver en: www.caracteristicas.co/heroe/ (05-02-2022)

VIEJO, Carmen. “Construyendo la identidad europea: una mirada a las actitudes juveniles y al papel de la Educación”, (2018) 19-02-2022, de Psicología Educativa: *Revista de los psicólogos de la Educación*. Ver en: journals.copmadrid.org/psed/art/psed2018a19 (11-11-2022).

La Academia Nacional de Historia es una institución intelectual y científica, destinada a la investigación de Historia en las diversas ramas del conocimiento humano, por ello está al servicio de los mejores intereses nacionales e internacionales en el área de las Ciencias Sociales. Esta institución es ajena a banderías políticas, filiaciones religiosas, intereses locales o aspiraciones individuales. La Academia Nacional de Historia busca responder a ese carácter científico, laico y democrático, por ello, busca una creciente profesionalización de la entidad, eligiendo como sus miembros a historiadores profesionales, entendiéndose por tales a quienes acrediten estudios de historia y ciencias humanas y sociales o que, poseyendo otra formación profesional, laboren en investigación histórica y hayan realizado aportes al mejor conocimiento de nuestro pasado.

Forma sugerida de citar este artículo: Chiriboga Maya, Xavier, "Psicoanálisis de Simón Bolívar", *Boletín de la Academia Nacional de Historia*, vol. C, N°. 208-A, julio – diciembre 2022, Academia Nacional de Historia, Quito, 2023, pp.13-42